
“STRUCTURAL ANTHROPOLOGY”

Judul: Structural Anthropology

Penulis: Claude Levi-Straus

Penerbit: Basic Books

Tahun Terbit: 1963

Ketebalan: 438 halaman

ISBN: 465-08229-7

Buku ini merupakan kumpulan esai yang memperkenalkan metode struktural dalam antropologi. Levi-Strauss berpendapat bahwa antropologi harus menjadi ilmu tentang prinsip-prinsip umum yang mendasari semua masyarakat manusia.

Buku ini memiliki beberapa bagian yaitu:

- Bahasa dan Kekerabatan, Ia membahas bagaimana analisis struktural dapat diterapkan pada sistem kekerabatan, termasuk terminologi dan sikap terhadap kerabat.
- Organisasi Sosial
- Magis dan Agama
- Seni
- Masalah Metode dan Pengajaran

- Kelebihan

Buku ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang teori Levi-Strauss, dimana saat ini dianggap sebagai salah satu pemikir antropologi yang berpengaruh. Buku ini menerapkan analisis struktural dalam berbagai aspek budaya, termasuk bahasa, organisasi sosial, kekerabatan, mitos, seni, dan ritual. Levi-Strauss menerapkan dan menjelaskan metode struktural dalam antropologi yang menekankan pada hubungan antara fenomena. Integritas antropologi dan linguistik Levi-Strauss menggabungkan teori struktural ke dalam studi antropologi, menciptakan kerangka baru dalam menganalisis mitos dan adat. Buku ini juga menjelaskan adanya pola-pola universal yang mendasari berbagai narasi mitologis di seluruh dunia. Serta Levi-Strauss menunjukkan bagaimana berbagai disiplin ilmu dapat saling melengkapi dan memahami manusia. Buku ini juga berpengaruh besar tidak hanya dalam antropologi tetapi juga dalam sastra, filsafat, dan studi budaya. Ia menjadi fondasi bagi banyak pemikir pascastrukturalis.

- Kekurangan

Bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan teori strukturalis membuat buku ini sulit dipahami karena cenderung abstrak dan kompleks. Meskipun Levi-Strauss menggunakan banyak data etnografi, ia lebih cenderung memilih data yang mendukung teorinya sendiri, yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang generalisasi. Metode struktural yang cenderung menekankan pada struktur dan sistem, dengan kurangnya memperhatikan peran individu dan dinamika perubahan sosial. Levi-Strauss dianggap lebih spekulatif dan sulit dibuktikan secara empiris. Dan beberapa antropolog mengkritik ia, karena dianggap mengabaikan sejarah, serta konteks budaya spesifik dan kompleksitas sosial. Gagasannya tentang semua masyarakat memiliki struktur pemikiran yang sama juga dianggap terlalu menyederhanakan dan mengabaikan perbedaan sejarah, bahkan lingkungan, dan pengalaman lokal masing-masing budaya.